

BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QUVCHILARINING IQTIDORINI YUZAGA CHIQRISHDA TA‘LIM MUASSASASINING O‘RNI

Saparova Umida Baxromovna

Tashkent University of Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149,
Uzbekistan

umidasaparova7@gmail.com

Ibragimova Nilufar Ibadulla qizi

Toshkent Amaliy fanlar universiteti talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilarida bo‘ladigan qobiliyatlar va yashirin iqtidorlarni aniqlash, ularni shakllantirish haqida va ular uchun qo‘llash mumkin bo‘lgan usullar to‘g‘risida fikrlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: rivojlanish, iqtidor, faoliyat, strategiya, akademik, akademik bo‘lmagan soatlar, hissiyot, tashabbus, g‘oya.

Abstract: this article highlights ideas about identifying the abilities and hidden talents of primary school students, their formation and methods that can be used for them.

Key words: development, talent, activity, strategy, academic, extra-academic hours, emotion, initiative, idea.

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

Аннотация: в данной статье освещены представления о выявлении способностей и скрытых талантов учащихся младших классов, их формировании и методах, которые можно для них использовать.

Ключевые слова: развитие, талант, активность, стратегия, академические, внеакадемические часы, эмоция, инициатива, идея.

Bolalar doim foydali boʻlgan nimadir qilishga tayyor. Shuning uchun nafaqat ularga aralashmaslik, balki ularning iqtidorlarini yuzaga chiqarish va muayyan faoliyat bilan shugʻullanishlari uchun imkoniyat yaratish kerak", — deya aytib oʻtgan edi Yan Amos Komenskiy. Ta'limni isloh qilishda har bir oʻquvchining oʻz iqtidorlarini kashf qilish asosiy maqsadlardan biridir. Oʻzbekiston Respublikasi Xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining asosiy strategik maqsadlaridan biri iqtidorli bolalar va iste'dodli yoshlar bilan aniq maqsadga yoʻnlatirilgan ishlarni amalga oshirish tizimini yaratishdir va bu yoʻlda boshlangʻich ta'lim oʻqituvchilari oldida koʻplab vazifa turadi. Sirli tabiat hodisalari va bizga in'om etilganlari orasida bolalarning iste'dodi yetakchi oʻrinlarda turadi. Uni tashxislash va rivojlantirish oʻqituvchilarning muammolaridan biri. Hozirda buni bartaraf etish choralarini oʻrganish oshgan va bu ijtimoiy ehtiyojlar bilan izohlanadi.

Boshlangʻich maktabning asosiy vazifasi bolaning shaxsiyatini rivojlantirishni ta'minlashdir. Bolaning har tomonlama rivojlanishi ikki turdagi faoliyatda yuzaga chiqadi. Birinchi, har qanday bola oʻtmishni oʻzlashtirgan holda voyaga yetadi, ya'ni zamonaviy madaniyat bilan tanishish orqali hosil boʻlgan inson tajribasi bilan tarbiyalanadi. Bu jarayon bolani jamiyat hayoti uchun zarur boʻlgan bilim va koʻnikmalar bilan tarbiyalashga qaratilgan ta'lim faoliyatiga asoslanadi. Ikkinchi, rivojlanish jarayonida bola ijodiy faoliyat orqali oʻz imkoniyatlarini mustaqil ravishda namoyon qiladi. Bu bolaning tashabbusi, oʻzini anglashi va yangi

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

narsalarni yaratishga qaratilgan o'z g'oyalarini amalga oshirishga yordam beradi. Ushbu faoliyatni amalga oshirib bolalardagi turli muammolarni hal qilish va ularni muayyan maqsadga yo'naltirish mumkin. Ta'lim va ijodiy faoliyat bir xil nisbatda tizimlashtirilmaganligi esa bolalardagi yashirin iqtidorlarni kashf qilishda muammolar tug'diradi. Kichik maktab o'quvchisi atrofidagi jonli hayotni qiziqish bilan qabul qiladi, bu unga har kuni dunyoning yangi tomonlarini ochadi.

Ko'pchiligimiz iste'dodlarimiz deganimizda tabiiy qobiliyatlarimizga murojaat qilamiz. Biz o'ylamaymizki, iste'dod tug'ilmaydi, shakllanadi. Televizorda sevimli musiqachimizning chiqishini zavqlanib ko'ramiz, lekin uning superyulduz bo'lish yo'lidagi mashaqqat va mehnatlari bizga ko'rinmaydi. Xuddi shunday bolalarda ham qiziqishlari va layoqatidan kelib chiqib iste'dodlarni shakllantirib, ularni iqtidorli qilishimiz mumkin. Har bir o'quvchi biror yo'nalishga layoqatli, iqtidorli bo'lishga moyildir. O'qituvchi sifatida ularning qobiliyatlari bilan tanishish, qiziqishlarini o'rganish va ularning yashirin iste'dodlarini yuzaga chiqarish uchun turli strategiyalarni qo'llash asosiy vazifalarimizdan biridir. Tasavvur qilib ko'raylik, yashirin iqtidorlarga e'tibor qaratmaslik va ularni shakllantirmaslik orqali biz ularni yo'qotsak, nafaqat muassasa, balki jamiyat uchun ham katta yo'qotish bo'ladi. O'quvchilarning iste'dodlarini shakllantirishsak, ularning kelajakda yashashlarini bir muncha osonlashtirgan bo'lamiz.

Maktablar har bir o'quvchining ehtiyojlariga individual tarzda javob bersa, iqtidorli bolalar maktab muammosiga aylanmaydi. Aynan iqtidorli o'quvchilar bilan olib boriladigan, biz "normal" deb ataydigan ta'lim tizimi ularning iqtidor me'yorlarini buzilishiga olib keladi va ta'lim sur'atini pasaytiradi. Bu buzilish „disinxroniya sindromi" deb nomlanib, bolarning aqliy yoshi va xronologik yoshi o'rtasidagi nomutanosiblikni keltirib chiqaradi. Ba'zida bunga e'tibor qaratish kerak.

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

Bugungi kunda biz bilgan maktabning tashkiliy tuzilmasi pragmatik mezonlarga asoslanganligi hech qanday shubhasiz ko'rinadi. Bu mezonlarning yomon tomoni shundaki, maktab tizimida talab qilinadigan me'yorlarnigina o'zlashtirish yetarli tushunchasini keltirib chiqaradi. Bu barcha o'quvchilar uchun bir xil dasturlarni bir xil sur'atlarda ishlab chiqishni talab qiladi, bu tizim muntazam guruhlarnikidan farq qiladigan ta'limga ega guruhlar talab qiluvchi ehtiyojlarga javob bermaydi. Bu esa o'qituvchilar o'z sinfidagi iqtidorlarni shakllantirishda mustaqil yondashishini talab qiladi.

O'qituvchilar o'quvchilardagi yashirin iste'dodlarni aniqlashda muhim rol o'ynaydilar, chunki ular o'quvchilarni kuzatish orqali ularning ustun va zaif tomonlarini bilishadi. O'qituvchilar o'quvchilarning ota-onasi, qarindoshlari va do'stlariga qaraganda ularda yashirin iste'dodlarni tezroq his qilishlari va ularni iqtidorlarini rivojlantirishga qay yo'sinda yondashuv kerakligini uqtirishlari muhimdir.

O'qituvchilar o'z o'quvchilaridagi yashirin iqtidorlarni turli yo'llar bilan kashf etishlari mumkin. Bu usullar ifodasini quyidagilarda ko'rib chiqamiz:

1. O'quvchilarning sevimli mashg'ulotini kuzatish. O'qituvchi o'quvchining sevimli mashg'ulotlarini va shu sevimli mashg'ulotlariga bo'lgan layoqatlarini kuzatish orqali uning yashirin iste'dodini kashf qilishi mumkin. Odamlar odatda o'zlari iste'dodli bo'lgan sevimli mashg'ulotlarini sevishadi. Ko'nikma bo'yicha tabiiy iste'dodga ega bo'lgan odamlar shunga o'xshash sevimli mashg'ulotlariga moyil bo'ladilar va o'zlarining da'vatlarini shundan topadilar. Biroq ular ota-onalari yoki qarindoshlarining o'rinsiz negativ maslahatlari bilan ko'pincha amaliy va pragmatik variantlar ular uchun mashaqqatli deb uqtirilgan fikrlar sababli bu sevimli mashg'ulotlaridan voz kechishadi. O'qituvchilar sevimli mashg'ulotlaridan

o'quvchining iste'dodini aniqlashlari va ularga sevimli mashg'ulotlariga jiddiy yondashishni maslahat berishlari mumkin.

2. Ularning hissiyotlari va qiziqishlari haqida so'rash. O'qituvchilar o'quvchilarning ehtirolari va qiziqishlari haqida so'rash orqali uning iste'dodini his qilishlari mumkin. Ular o'quvchilardan samimiy javob olishlari va o'quvchilar o'zlarining ehtirolari bilan mashg'ul bo'lganlarida ularni kuzatishlari mumkin. Ehtirosli bolalar ko'pincha vaqtni yo'qotadilar va ular haqiqatan ham yaxshi ko'radigan mashg'ulot bilan shug'ullanganlarida atrofdagi voqealarni umuman unutadilar. O'qituvchilar o'z ehtirolarini ochiq bayon qilgan o'quvchilarni ko'rganlarida ularning iste'dodlari haqida tasavvurga ega bo'lishlari oson amalga oshadi. Bolalarning kichik narsalardan quvonch topishi ularning hayotga va ijodga bo'lgan ishtiyoqini tasvirlaydi. Ehtiros — muvaffaqiyatli ixtirolarni kashf etadigan yoqilg'i. Yashirin iste'dodlar shakllanmasdan ixtiro qilish mumkin emas.

3. Turli tanlov va ko'rgazmalar tashkil etish. O'qituvchilar o'z o'quvchilarining yashirin iste'dodlarini turli tanlovlar va ko'rgazmalar tashkil etish va ularda ishtirok etishga undash orqali kashf qilishlari mumkin. Ular o'quvchilarni raqobatga berilib ketmaslikka va musobaqalardan zavqlanishga ishontirishlari kerak. Ushbu tanlovlarning maqsadi bolalarlar o'rtasida raqobat yoki raqobat tuyg'usini kuchaytirish emas, balki ularga o'zlarining yashirin qobiliyat va iste'dodlarini ochishga yordam beradigan bo'lishi kerak. O'qituvchilar o'quvchilarni ularda ishtirok etishga va o'z iste'dodlarini namoyish etishga undaydigan ilmiy, san'at va hunarmandchilik kabi ba'zi ko'rgazmalar va tanlovlarni tashkil qilishlari maqsadga muvofiq.

4. Guruhda sayr uyushtirish va o'quvchilarni erkin fikrlashga undash. Bolalar odatda ochiq havoda bo'lganda o'z-o'zidan noyob fikrlar paydo bo'ladi va

ba'zi bir to'xtash vaqti bilan ularning taraqqiy etishi ta'minlanadi. Ular hukm qilinishidan qo'rqmaydilar, shuning uchun o'zlarini erkin ifoda etishadi. Bolaning ohangdor qo'shiqlarni hech qanday tormozni his qilmasdan aytayotganini ko'rish ajabmas. Bunday sayohatlarda bolalar ochilib ketishadi va o'zlarining jiddiy tuslarini ortda qoldiradilar. O'quvchilarning yashirin iste'dodini kashf qilish uchun ularga chin dildan kulish va o'z fikrlarini erkin ifoda etish imkonini berish kerak.

5. Sinfdan tashqari olimpiadalarni tashkil qilish. O'qituvchilar maktabdan tashqari turli mezonlarni qamrab oluvchi fan olimpiadalari tashkil qilish orqali o'quvchilarda fanlar borasida ustunlikni aniqlaydilar.

Yuqorida ko'rib o'tganlarimiz akademik ko'nikmalar hisoblanadi. O'quvchilar iqtidorini yuzaga chiqarishda akademik bo'lmagan ko'nikmalar ham ahamiyatlidir. Nima uchun akademik bo'lmagan ko'nikmalarni rivojlantirish kerak? Bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun ular nima bilan shug'ullanishlarini va vaqtlarini qanday o'tkazishlarini bilishlari kerak. Sog'lom tana uchun ovqatlanish va sog'lom aql uchun ijodkorlik! Ertaklar o'qish, qo'shiq aytish va konkida uchish kabi aqlli mashg'ulotlar ularni band qiladi, shuningdek, akademik bo'lmagan o'rganishdan zavqlanadi va ijodkorlik uchun joy yaratadi. Ba'zida ularga asoslarni o'rgatish qiyin bo'lishi mumkin, ammo chaqaloq qadamlarini ham sabr-toqatlik bilan kutganimiz kabi mukammallik retsepti uchun to'g'ri ingredientlar bo'lishi kerak.

Akademik bo'lmagan ko'nikmalarni rivojlantirishda o'quvchilarning ota-onasi katta ko'mak berishlari zarur. Chunki, asosan, ota-onalar ushbu jarayon uchun muhit yaratadilar. O'qituvchi ularga farzandining yashirin iqtidor va layoqatini aniqlashda quyidagilarni anglatishi kerak: bolalar qaysi faoliyatga moyilligiga e'tibor qaratish, ularning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlaydigan darsdan tashqari

mashgʻulotlar topish va shular borasida viktorina, rebuslarni yechishga ruxsat berish, ularning ijodini qoʻllash uchun mashgʻulotlarda ishtirok etish.

Hozirda zamonaviy ta'limning bu oʻrinda oʻz afzalliklari bor. Masalan, darsliklarda ishonchni mustahkamlash, muloqotni kuchaytirish, fikrlash qobiliyatini kengaytirish va ijtimoiy shaxs oʻrniga ega boʻlish kabi xususiyatlarni shakllantiruvchi tushunchalarning mavjudligi oʻquvchilarning kreativligiga asos boʻlmoqda.

Bolalarga oʻz ehtiyojlari talab qiluvchi muhitni shakllantirish, ularni kuzatish va turli jarayonlarga jalb qilish orqali oʻzlarining iqtidorlarini namoyon qilishiga imkon yaratgan boʻlamiz.

Xulosa oʻrnida shuni ta'kidlash joyizki, bolalarning iqtidori erta kashf qilinsa, u oʻz yoʻlida kamroq qiyinchilik bilan tezroq muvaffaqiyatga erishadi. Iste'dodlarning barvaqt kashf qilinishi insonning jamiyat uchun ezgu ishlar qilishga, boshqalarga ilhom manbai boʻlishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Benbow, C. P. & Lubinski, D. (1997). Intellectually Talented Children: How Can We Best Meet Their Needs? In Colangelo, N. & Davis, G. A. Handbook of Gifted Education. Boston: Allyn and Bacon.
2. Милорадова Н.Г. Психология и педагогика: Учебник — М. Гардарики, 2006, 335 ст.
3. Leites Prodiges. Amazing children. 1990. 3.

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>